

Therapiedauer in der Rehabilitation von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung: Sind 60 Minuten Physiotherapie und 45 Minuten Ergotherapie ausreichend?

Hintergrund: Trotz umfassender Gesetzesgrundlagen ist die rehabilitationsmedizinische Versorgung von Menschen mit geistiger und/oder mehrfacher Behinderung (MgmB) unzureichend gesichert. Häufig werden diese Patientinnen und Patienten als „nicht rehabilitationsfähig“ eingestuft, da die bestehenden Rehabilitationsstrukturen nicht auf ihre spezifischen Bedürfnisse ausgerichtet sind. Zwar bieten die stetig wachsende Anzahl an Medizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung (MZEb) eine grundlegende gesundheitliche Versorgung, doch fehlt es ihnen an Möglichkeiten zur umfassenden rehabilitativen Betreuung. Zudem ist die indikationsübergreifende mobile Rehabilitation für diese Zielgruppe bislang nicht verfügbar. Derzeit erhalten MgmB in der Regel zwischen 20 und 40 Minuten Physiotherapie sowie 30 bis 45 Minuten Ergotherapie im ambulanten oder häuslichen Setting. Dies wird subjektiv nicht immer als ausreichend wahrgenommen.

Zielsetzung: In diesem Beitrag wird die benötigte Behandlungszeit für Physio- und Ergotherapie in der Behandlung von MgmB analysiert.

Methode: Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zur sozialraumorientierten Rehabilitation von MgmB wurde die tatsächliche Therapiedauer analysiert. Ein von den Ergo- und Physiotherapeutinnen geführtes Therapietagebuch diente zur Dokumentation der realen Therapiezeiten, die anschließend mit den geplanten Therapiezeiten verglichen wurden. Die Gründe für die zeitlichen Verzögerungen wurden ebenso im Therapietagebuch dokumentiert. Die Therapieziele der teilnehmenden MgmB und deren Erreichung wurden in einem Fragebogen erfasst.

Ergebnisse: Die 15 Teilnehmenden erhielten im Rahmen der Studie drei- bis viermal wöchentlich 60-minütige physiotherapeutische sowie 45-minütige ergotherapeutische Behandlungen. Dabei wurde festgestellt, dass die ergotherapeutischen Behandlungen im Durchschnitt um sechs Minuten überzogen wurden. Ursächlich für die abweichenden Therapiezeiten sind unzureichende Informationen durch Bezugsbetreuende, individuelles Verhalten der Patientinnen und Patienten sowie Hygienemaßnahmen der Patientinnen und Patienten. 60 % der teilnehmenden MgmB erreichten ihr prospektiv gemeinsam festgelegtes Therapieziel.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse dieser Untersuchung deuten darauf hin, dass eine physiotherapeutische Behandlungsdauer von 60 Minuten für die Zielgruppe angemessen erscheint, was der drei- bis vierfachen Verordnungsdauer gemäß Heilmittelkatalog entspricht. Ergotherapeutische Behandlungen von 45 Minuten wurden hingegen im Durchschnitt um sechs Minuten überzogen. Dies wirft die Frage auf, ob eine Anpassung der Therapiezeit für das ambulante oder häusliche Setting sinnvoll und strukturell umsetzbar wäre. Weitere Forschung ist erforderlich, um die optimale Therapiedauer für diese Versorgungsformen zu evaluieren, da es sich bei dieser Studie um eine Machbarkeitsstudie mit einer geringen Stichprobenzahl handelt.